

CONCEPÇÃO DE ESTADO: BREVE ANÁLISE DAS ESTRUTURAS SOCIAIS E COMPORTAMENTAIS NA ÓTICA JURÍDICA E HISTÓRICA

NUNO MIGUEL BRANCO DE SÁ VIANA REBELO¹

INTRODUÇÃO

O surgimento de sociedade com maior número de indivíduos implicou na necessidade de questionar os grupos no poder e o próprio poder em si, em legitimidade e tamanho. A criação dos Estados como modelo de agrupamento humano parece solucionar esse impasse, dentro de formatação, sistemas e regimes.

Os agrupamentos humanos saltaram de grupos com poucos indivíduos, para aglomerados maiores, famílias, clãs, tribos e sociedade com elementos tais quais admitidos nas classificações atuais de sociedade contemporânea.

Com a convivência em grupo, surgem os conflitos, em sua maioria, solucionados pela vontade do mais forte. Tais conflito são a faceta divergente do agrupamento, gerado exatamente pelas diferentes ações, valores, objetivos e vários outros aspectos, que tornam a convivência sujeita aos conflitos.

O INDIVÍDUO E O MUNDO: FORMAÇÃO DE ESTADO NAÇÃO

I – Teoria do Estado: elementos

¹ Mestre em Direito, Ciências Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal; Pós-graduado em Direito Público Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho – RJ; Pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia - MG; Pós-graduado em História da Guerra pela FAVENI - ES; Pós-graduado em Filosofia e Direitos Humanos pela FAVENI - ES; Professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, História do Direito, História do Direito, Direito Internacional Público, Sociologia Jurídica, Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado; Procurador Autárquico; atualmente cursa Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase Direito Público e Gestão Pública, pelo ITS - Theology & Sciences Institute, Flórida - USA e Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase em Direito Constitucional, pela University Martin Lutero, Miami - USA.

Para constituir um Estado Nação são necessários três elementos: povo, território e soberania.

A soma dos três elementos viabiliza a existência de um Estado Nação. Basta não haver um desses elementos para que não haja Estado constituído.

Povo é o conjunto de pessoas que se uni por identidade cultural e de valores compartilhados. Aqui, o sentido é amplo, portanto, englobará a população limitada por uma fronteira, mesmo que não haja identidade cultural.

Território é o limite fronteiro tomado para si por um povo, sendo exigido por este o respeito de todos aos marcos estabelecidos e, em contrapartida, respeitando o marco fronteiro dos outros povos.

Soberania, de forma singela, é a condição de um povo governar a si mesmo, sem aceitar ou permitir interferência de outros povos nos assuntos internos e dentro de seus limites territoriais. A soberania é una, indivisível, indelegável e imprescritível. É **una** por existir apenas um único país com aquele determinado povo naquele determinado território. É **indivisível** pois a soberania pertence a determinado povo em determinado território, não podendo ser compartilhada, sob pena de perder-se a própria soberania. É **indelegável** pois a soberania pertence a determinado povo em determinado território, não podendo ser franqueada, sob pena de perder-se a própria soberania. É **imprescritível**, pois enquanto existir aquele povo naquele território, a soberania existirá de forma eterna, acompanhando a existência do próprio Estado.

II – Teoria do Estado: organização administrativa

Os Estados são organizados de forma a viabilizar a administração de seu povo e seu território. Sendo assim, é comum a divisão interna, concedendo apenas autonomia. Tal prática não põem em risco a soberania, pois os Estados reservam para si poderes estratégicos (Forças Armadas, Banco Central; reserva cambial; exploração do subsolo; maior carga tributária; etc.).

Assim, é comum a subdivisão em cidades, municípios, distritos, regiões, Estados Membros da União (países com vasta área territorial), condados, e etc.

Os Estados organizam sua forma de governo (monarquia, república, anarquia); seu sistema de governo (presidencialista ou parlamentarista); sua forma de Estado (federação ou confederação); seu regime de governo (democracia, absolutismo, ditadura); seu sistema econômico (capitalista, socialismo, comunismos, bem-estar social).

Em tese, tais organizações deveriam ser reflexo da vontade de um povo e não da imposição de alguém ou de alguns que tomam o poder para si. Dentro do conceito de que a sociedade é a soma dos indivíduos, esta própria sociedade deveria ser em prol dos mesmos.

Pequenas frustrações ou fracassos pessoais não podem ser confundidos com os grandes valores de uma nação e as diretrizes que esse povo queira estabelecer. A tutela à vida, à liberdade e à igualdade são propósitos óbvios para a construção de uma sociedade preocupada com a dignidade da pessoa humana e o bem-estar social de seu próprio povo.

III – Teoria do Estado: o direito como elemento controlador e moldador de condutas

Direito é o conjunto de regras que regulam as relações humanas, visando a convivência pacífica entre os indivíduos. Por consequência, o direito deve estar sempre em consonância com a vontade de um povo, absorvendo os costumes e tradições locais, embora, seja imposto de forma coercitiva.

A palavra direito vem do latim *directum*, que significa aquilo que é reto, que tem a qualidade do que é conforme a regra.

À expressão “direito” são atribuídas várias concepções, como: sistema jurídico, norma jurídica, lei, regra, faculdade, fenômeno social, entre outras.

Na concepção agora analisada, a expressão direito engloba todo o ordenamento jurídico (sistema). O objetivo desse ordenamento é organizar a vida em sociedade, desta forma, o direito só tem sentido se houver sociedade.

É possível concluir-se que existem sociedades sem direito (ordenamento jurídico), mas não existe direito (ordenamento jurídico) sem sociedade.

Dessa forma, a concepção de direito, neste foco, estará vinculada à existência de uma sociedade que se organiza em torno de regras comuns e afetas a todos, tratando-se assim de um sistema, ou seja, um ordenamento jurídico.

Sua necessidade decorre da tendência humana de viver em sociedade (Conceito Convergente) e, concomitantemente, após o agrupamento, à tendência ao atrito (Conceito Divergente). Em rápida análise, o ordenamento jurídico é a vitória da razão sobre o mais forte, sendo possível reivindicar direitos mesmo não estando no topo da hierarquia do grupo humano ao qual aquele indivíduo esteja inserido.

A origem do direito advém da necessidade de estabelecer-se ordem no convívio social, nem sempre pacífico. Daí dizer-se que o direito só existirá se existir sociedade, pois, caso não haja sociedade, não haverá a necessidade de estabelecer-se tratos (pacto) de convívio social, simplesmente pela inexistência do próprio convívio. Ou seja, caso o ser humano viva sozinho, e não em sociedade, ele estaria livre para fazer aquilo que bem entendesse, pois não há a presença de

outros seres humanos aos quais ele tenha que respeitar de alguma forma. A figura clássica utilizada como exemplo é a do personagem Robison Crusoe (livro de Daniel Defoe) que, naufrago sozinho numa ilha, não tinha regras a seguir, exatamente pela inexistência de convívio social. Assim que o personagem passou a conviver com outro personagem, nativo na ilha, houve a necessidade de regras, pois o choque de interesses é natural.

O ser humano é um animal sociável, tendo, portanto, a tendência a viver em grupo. Passados milênios, aqueles pequenos agrupamentos humanos se transformaram em nações com milhões de indivíduos, cada qual com suas vontades, concepções de vidas, perspectivas, hábitos, tradições. Ou seja, o conjunto de regras das sociedades macro deve ser extremamente sofisticado, ao ponto de atender às expectativas centrais da própria sociedade que, por sua vez é fruto da união de indivíduos com identidade cultural, que formam um povo, sem contudo, agredir aspectos relacionados à individualidade e às escolhas tipicamente individuais.

Os primeiros grupos humanos eram formados por poucos indivíduos e a ordem era imposta pelo mais forte fisicamente, pois dependia dele a sobrevivência do próprio grupo (segurança e alimento). Comportamento análogo à maioria dos animais mamíferos que vivem em bandos.

Assim, a sociedade humana partiu de agrupamentos, para bandos, para famílias, para grupos de famílias, para clãs, para tribos, para conjunto de tribos, para nações e, atualmente, agrupamento de nações.

Ao longo da jornada humana, a força foi sendo substituída pela razão, e surgiu a necessidade de ordenar-se a sociedade de forma outra que não a da violência e imposição do mais forte. Surge o direito como elemento capaz de conter vontades individuais, para que prevaleça a vontade coletiva, sem que para isso, se agrida a integridade e vontade pessoal desde que compatível com a coletividade.

Atualmente, além da vontade coletiva, há a reserva de direitos individuais, que dão garantias mínimas concedidas ao indivíduo em respeito à própria submissão desse à coletividade. Ou seja, mesmo estando em sociedade, cada indivíduo terá direitos reservados para si. Por exemplo: direito a intimidade,

direito a escolher sua profissão, direito a escolher sua filosofia de vida, direito a escolher sua linha política, e etc.

Contudo, tal nem sempre é muito claro, pois o direito, em seu início, era a vontade de um soberano, que se intitulava como escolhido pelos deuses para estar naquela posição, portanto era a pessoa detentora de poderes para estabelecer as regras, aplicá-las e julgar com base nas mesmas, ou como bem entendesse.

O direito, ainda precário, surge com os povos da Antiguidade. Povos como os sumérios, egípcios, mesopotâmios, indianos, gregos e romanos. Todos tinham o seu conjunto de regras organizados em sistemas jurídicas, cada qual com sua sistemática e características. Comumente influenciados por preceitos religiosos e místicos, além de traduzirem a vontade dos grupos dominantes. Contudo, não seria razoável esperar algo diferente, já que os agrupamentos se davam em sua maioria por identidade cultural e sanguínea (descendência), portanto, não fazia sentido haver crenças distintas, modos de vidas distintos daqueles típicos ao grupo e etc.

Para o mundo chamado ocidental, o direito romano tem importância ainda atual.

Não obstante, o direito tal qual conhecemos atualmente, é descendente direto das revoluções iluministas do século XVIII, em especial da Revolução Francesa (1789).

A partir desse marco, o direito passou a ser compreendido como um conjunto de regras que deveria atender ao povo e ter origem nesse próprio povo, deixando de ser originado da vontade de um soberano ou de uma religião (divindade).

IV – Considerações Finais

Tratar da evolução da humanidade e de sua capacidade de organização, da necessidade de ordenamentos jurídicos, da capacidade de comunicação é transportarmo-nos ao *Homo Erectus* e ao *Homo Sapiens* e seus descendentes.

A capacidade desse de se comunicar através da fala foi fator determinante no caminho percorrido pela humanidade. As inúmeras vantagens que um falante possuía em relação a um não-falante transformaram-se em mais uma poderosa razão evolutiva para as mudanças. Os não-falantes ou possuidores de uma linguagem muito restrita tornaram-se cidadãos de segunda classe, relegados aos confins do mundo habitável, condenados a viver apenas onde a população falante não quisesse e a comer apenas o que esta última desprezasse. As condições inferiores de vida fizeram com que seu número começasse a declinar (com base em achados arqueológicos no Oriente Próximo, África e Europa).

Aquele início, onde o poder de comunicar determinou a exclusão, contrasta com sua atual incumbência de inclusão. Isso verifica-se com o planeta integrado como nunca esteve, com o facto dos países poderem fazerem-se ouvir na ONU, com poder daqueles que nunca o tiveram, mas formam a opinião pública internacional, com a comunicação em tempo real, com as notícias que correm o mundo, entre outros fatores.

Por volta de 30.000 a.C., os seres humanos já haviam alcançado a supremacia sobre todas as outras espécies do planeta. A partir desse momento, o desenvolvimento da História da humanidade deixou de ser o da natureza moldando seres humanos e começou a ser o dos seres humanos moldando a natureza.

Com os grupos humanos surgiram as regras de convivência. Tais regras fundam-se em princípios basilares definidos pela vontade do próprio grupo. Dentro desse raciocínio, pode haver o conflito de regras, mas não o de princípios.

O ordenamento jurídico é necessário para a solução dos atritos sociais, embora a inflação legislativa cria desconfiança. O Estado, intolerante à justiça exercida pelas próprias mãos dos contentores, dividiu suas funções supremas em administrativas, legislativas e jurisdicionais.

A exclusão de grupos humanos é um fato que caminhou junto com a evolução e uma realidade, especialmente nos países em desenvolvimento. Chamada de seleção natural quando aplicada aos animais irracionais, e de exclusão do mais fraco quando aplicada à sociedade humana. Esta ocorre por diversos fatores, mas o principal motivo para a exclusão é o capital, já que a maioria das sociedades se organizou no sistema capitalista.

Grupos humanos são submetidos a se alimentarem de restos de uma população abastada, a habitarem parte do planeta não ocupada por essa parcela, a trabalharem em ocupações que aqueles rejeitam, a viverem das sobras de quem muito tem, entre outras constatações.

Na realidade capitalista que movimenta o planeta, o capital é fator determinante para a qualidade de vida das populações. Grande parcela da população humana não tem uma qualidade de vida com um mínimo de dignidade. O padrão médio entre classes sociais é uma busca incansável. Tal busca é pura utopia quando passa para o campo da comparação entre as nações ricas e pobres.

Populações inteiras submetidas à falta de capacidade de auto-gestão, aos déspotas contemporâneos, ao poder bélico para uso interno, ao aparato estatal para proveito de poucos, à ganância das classes dominantes, à falta de perspectivas e condenados à falta de dignidade, lutando incessantemente pela sobrevivência, quase que como animais, por puro instinto.

Parte da humanidade agarra-se às riquezas do planeta e impõe uma vida de privações e sacrifícios aos restantes. O que ocorre individualmente em vários países, ocorre no planeta em grande escala. Um grupo humano explora outro, impõe suas regras e sua ordem social, detém poder de mando, estipula o certo e o errado, determina as regras de comportamento e assegura para si o melhor que possa haver. Porém, mesmo que precário, os Estados têm seu ordenamento jurídico regulando a forma de ministrar seus conflitos internos.

Em proporção maior, ocorre a exploração de grupos humanos por grupos humanos no planeta. Nações mais fortes exploram outras mais fracas. Nesse contexto há uma ressalva negativa, pois não existem regras de conduta que estipulem um equilíbrio de direitos entre as nações. As mais poderosas impõem suas vontades com a naturalidade de quem detém o poder de mando. Suas vontades prevalecem sobre o direito das nações mais fracas. Decidem o rumo de populações inteiras, ignorando o interesse local. No cenário internacional pode mais quem for mais forte, dando razão à regra de que um grupo humano explora o outro, ou que, pelo menos, ignora o grupo mais fraco como se não existisse.

Sem um esforço universal de aproximar as qualidades de vidas, criando igual chance de oportunidades, o curso da exploração será mantido.

Os países têm suas classes sociais, uma domina a outra. Sem esforço do Estado no sentido de criar tal igualdade de oportunidades para todos os seus membros, uma classe continuará explorando a outra.

Nessa mesma linha, o mundo tem suas nações ricas e suas pobres. Uma domina a outra, mesmo que não seja de forma direta, fá-lo através do capital. Se não houver um ordenamento capaz de inibir essas ações e dar equilíbrio às relações internacionais, o rumo será mantido à espera das alterações promovidas pela história.

É nesse contexto que as nações organizadas internamente esperam a ação legitimada da ONU no cenário internacional. Esta deve ter para si a obrigação de zelar pelo respeito aos direitos fundamentais do homem. Deve-lhe ser conferido poder de polícia e de intervenção quando tais direitos forem agredidos.

A aldeia global é uma ideia, ao mesmo tempo, tão próxima e tão distante. O planeta atingiu um grau na velocidade da comunicação de uma forma impensada até meados do próprio século XX. Isso criou uma ideia de unidade entre as nações, que na verdade não existe.

Aquele homem, quase que um animal irracional, percebeu que junto com seu grupo teria mais força e assim, foi promovendo a união. Desses pequenos grupos surgiram as nações organizadas em Estado, num processo de evolução até o estágio atual. Nessa perspectiva, quiçá o agrupamento de nações tenderá a unir o planeta numa grande e única nação humana, com conceitos básicos universais e inquestionáveis.

A aldeia global não combina com a atitude dos países ricos em fecharem cada vez mais as fronteiras aos estrangeiros. Isso faz com que o nascimento determine a classe social para uma vida abastada ou não, como se a humanidade estivesse em plena Idade Média. Quem nasce nos países pobres, dificilmente conhecerá outra realidade que não seja a própria pobreza. Quem nasce nos países ricos terá, ao menos a chance de ter, uma qualidade de vida mínima. Se outrora as classes sociais eram imóveis, e o nascimento era determinante para tal definição, na atual realidade, as populações ficam imóveis quando as fronteiras dos países ricos são fechadas, e assim, igualmente fadadas a um estado de vida com qualidade inferior e, por vezes, sem a garantia dos direitos fundamentais.

Tais barreiras são resultantes da elevada imigração de contingentes humanos dos países em desenvolvimento ou pobres para os ricos, que por sua vez ocorre pela busca de uma vida melhor. A natureza não abandona o ser humano, seus instintos se afloram nesses instantes, ora no intuito de proteção, ora com o fim de explorar o mais fraco, mas acima de tudo, quase que num estágio selvagem, a luta pela sobrevivência.

O planeta ainda assiste ao grande fluxo de escravos humanos, à venda de contratos de trabalho para os imigrantes, à exploração sexual de mulheres e crianças, entre outros exemplos. A pobreza, o desemprego, a desordem civil, a repressão política, o desrespeito aos direitos humanos e a discriminação racial são os motivos principais pelos quais as pessoas se tornam vulneráveis e tornam-se vítimas dessa dura realidade.

Populações que gozam de extremo conforto e fartura se posicionam em contraposição a outras que sobrevivem por mero instinto. Nações onde o conflito leva ao confronto armado de grupos humanos. Populações inteiras em total estado de miséria. Radicais escalados nos plantões de última hora fazem bombas explodirem civis. Ideologias que tiram a capacidade humana de raciocínio e geram atritos entre populações.

Conflitos que o mundo moderno e a globalização pareciam ter força para enterrá-los, estão presentes na realidade de muitos. Ódio alimentado pelas diferenças de etnias, credos, culturais, orientação sexual, classe social, ideologias e, especialmente, pela intolerância generalizada. Diferenças que permanecem sem solução.

A liberdade de opção que deveria ser garantida pela democracia, onde as diferenças devem ser admitidas e toleradas, são rechaçadas por radicais.

A decapitação e a tomada da cabeça como troféu é uma prática ritual observada em vários lugares desde a Idade da Pedra. É o mesmo padrão dos cruéis

assassinatos em massa acontecidos na Guerra da Bósnia e durante o genocídio de Ruanda, quando pessoas foram completamente mutiladas, decapitadas e desvisceradas.

Como lição para a humanidade fica saber do potencial de violência aterrorizante e barbarismo com que facilmente agem alguns grupos, combatendo de forma desproporcional a agressão de julgam sofrer. Há o progresso na direção de um alto estágio de civilização, mas igualmente há o estágio quase que irracional contido nos grupos humanos. É o homem em seu estado natural, mas concomitantemente, organizado em sociedade.

Esse mundo que se aproxima e estreita relações, deixa claro qual espaço pertence a quem. O planeta foi loteado por grupos, cada qual ocupa o seu espaço e as misturas são lentas. O direito com sua sede de normatizar todos os comportamentos e atitudes humanas se esforça, incansavelmente, para regular as novas relações internacionais, na busca de um senso comum, em especial no concernente aos direitos humanos.

Países com conflitos de interesses conclamam por um ordenamento jurídico internacional, pois na atualidade, a nações mais fortes, decidem os rumos da humanidade. Pessoas condenadas à miséria reivindicam sua parcela de bem-estar social na globalização.

O convívio social foi organizado através de ordenamentos jurídicos, com isso, o homem conseguiu garantir para si alguns direitos fundamentais. Assim, o grupo de homens viu a necessidade de estipular regras, da mesma forma, o grupo de nações também as estipulam internamente, mas o direito natural aplicado no cenário das relações internacionais deverá caminhar para um ordenamento universal em seus princípios, não valendo de nada boas leis e péssimas práticas. O direito individual assume uma grande importância como referência, já que o representante do povo não é substituto deste, somente representa. A sociedade que luta pela liberdade, mas não sabe usá-la, terá que aprender para definir

parâmetros comuns, partindo-se da presunção de que a lei não fabrica fatos ou condutas, apenas as disciplinas.

Pela mesmice das atitudes humanas, é facilmente previsível que os grupos mais fortes vão explorar os mais fracos, que os mais ricos vão explorar os mais pobres, que as nações mais fortes vão impor sua vontade às outras. Mesmo com ordenamento jurídico que tente minimizar as diferenças, não há como aproximar as distâncias sem a quebra de algumas barreiras, preconceitos, intolerâncias e conquistas. Eis o legado maquiavélico nas relações internacionais.

Enquanto isso, a história aguarda pacientemente os acontecimentos.

BIBLIOGRAFIA

A. ESMEIN. *Éléments de droit constitutionnel français et compare*. 6. ed., Paris: Recueil Sirey, 1914.

ACCIOLI, Wilson. *Instituições de Direito Constitucional*. 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1970.

ANDERSON, Perry. *Passagens da Antiguidade ao feudalismo*. Porto, Afrontamento, 1980.

ANDRADE, José Carlos Vieira de. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. Coimbra, 1983.

ALFONSIN, Ricardo Barbosa. *Crédito Rural. Questões Polêmicas*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

ARIÉS, Philipe e Duby, Georges (Coord.). *História da vida privada*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, v. I.

AZAMBUJA, Darcy. *Teoria geral do Estado*. 38., São Paulo: Globo, 1998.

BACON, Francis. *Novum Organum*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

BARACHO, José de Oliveira. *Teoria Geral do Constitucionalismo*. Separata da Revista de Informação Legislativa, ano 23, jul./ set.; 1986.

- BARILE, Paolo. *Diritti dell'uomo e liberta fondamentali*. Bolonha: 11 Molino, 1984.
- BODENHEIMER, Edgar. *Teoria Del derecho*. México; Fondo de Cultura Económica, 1942.
- BONAVIDES, Paulo. *Do Estado Liberal ao Estado Social*. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- BLOCH, Léon. *Lutas sociais na Roma antiga*. 2 ed., América, Portugal: Publicações Europa, 1974.
- BRASIL. Constituição (1988) **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.
- BUENO, Eduardo. *Náufragos, Traficantes e Degregados. As Primeiras Expedições ao Brasil*. Brasil: Objetiva, 1998, v.2.
- BRUCCULERI, A. *In fondo allá crisi, La Civilitá Cattolica*. Milão: Vita e Pensiero, 1934, v. II.
- COMTE, Auguste. *Discurso Preliminar sobre o Conjunto do Positivismo*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- CRETELLA JÚNIOR, J. *Comentários à Constituição de 1988*. Rio de Janeiro, Flu, 1990, t.1.
- CUNHA, Joaquim da Silva. *Direito Internacional Público – Relações Internacionais (Aspectos Fundamentais do seu Regime Jurídico)*. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1990.
- _____. *Direito Internacional Público (A Sociedade Internacional)*. Edição da A.A.F.D.L., 4. ed., Lisboa, 1993.
- CURCIO, Carlo. *Egualianza. Enciclopédia dei Diritto*, Milão: Guiffre, 1965, v. XIV.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria geral do Estado*. 20. ed., São Paulo: Saraiva, 1988.
- DUAHAMEL, Oliver. *Lês démocraties*. Paris: Seuil, 1993.
- DUBY, Georges. *Guerreiros e camponeses*. Lisboa, Espanha, 1980.
- DUGUIT, Leon. *Trate de droit constitutionnel*. Paris: Auvergne Fontemoing, 1930.
- DUVERGER, Maurice. *Instituciones políticas y derecho constitucional*. 5. ed. Espanhola, Barcelona: Ariel, 1970.

ELIAS, Nobert. *O Processo Civilizador. Formação do Estado e Civilização*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v. 2.

Encyclopedia Britannica. 11. ed. 1911.

ENGELS, Friedrich. *A origem da família, da propriedade privada e do Estado*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

ESPINOSA, Baruch de. *Tratado da Correção do Intelecto*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

FRAN, Martins. *Curso de Direito Comercial*. 27.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

FRANCO, Afonso Arino de Melo. *Um Estadista da República*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

FRIEDRICH, Carl Joachim. *Perspectiva histórica da filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.

GALEANO, E. *As veias abertas da América Latina*. 6. Ed. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1979.

GARAUDY, Roger. *Religiões em Guerra?* 2.ed. Lisboa: Notícias Editorial.

GEMELLI, A. *Medioevalismo*. Milão: Vita e Pensiero, 1934, v. II.

_____. *Idee e battaglie per la cultura cattolica*. Milão: Vita e Pensiero, 1993.

GERMANANGUE, Marc. *Atlas das relações Internacionais*. Portugal: Plátano Edições Técnicas.

GORBACHEV, Mikhail. *Perestroika*. São Paulo: Best Seller, 1987.

GRUPPI, Luciano. *Tudo começou com Maquiavel*. 3. ed., Porto Alegre: L e PM editores, 1980.

HORTA, Raul Machado. *Constituição e direitos individuais*. Separata da Revista de Informação Legislativa, ano 20, n. 79, jul./set. 1983.

HARIOU, M. *Précis de droit constitutionnel*.

HAURIOU, André. *Droit constitutionnel e institutions politiques*. 4. ed., Paris: Montchrestein, 1970.

HOBSBAWN, Eric. *A Era dos Extremos*. Lisboa: Editorial Presença, 1998.

HITLER, Adolf. *Mein Kampf*. Boston, 1939.

JORNAL EXPRESSO DE PORTUGAL, 15/1/2000.

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo, 13/07/2001.

JORNAL ESTADO DE MINAS. Minas Gerais, 21/02/2002.

JORNAL O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/05/2001.

KISSINGER, Henry. *Diplomacia*. Portugal: Gradiva.

KONDER, Leandro. *Introdução ao Fascismo*. 2. ed., Rio de Janeiro: Graal, 1979.

LOEWENSTEIN, Karl. *Teoria de la constitución*. 2. ed. Espanhola, Barcelona: Ariel, 1970; 1970; 1. ed., 1964.

MACHADO, Edgar de Godói da Mata. *Elementos de teoria geral do direito*. 3 ed., Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986.

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. *Direito Constitucional*, Tomo I. Belo Horizonte, Brasil, 2002.

MALMESBURY, Thomas Hobbes de. *Leviatã ou Matéria*. Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e civil. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

_____. *Hobbes*. 4. ed., São Paulo; Nova Cultural, 1998, v. I-II.

MALTEZ, José Adelino. *Princípios de Ciência Política. Introdução à Teoria Política*. 2. ed. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

MALUF, Sahid. *Direito Constitucional*. 15. ed. Ver. E atual; São Paulo: Sugestões Literárias, 1983.

MARTINS, Sérgio Pinto. *Instituições de Direito Público e Privado*. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002.

MILLER, Richard Lawrence. *Justiça Nazi*. 1. Ed. Portugal: Notícias, 1997.

MIRKINE-GUETZEVITCH, Boris. *Evolução Constitucional européia*. Trad. Marina Godoy Bezerra. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957.

MOTA, Carlos Guilherme. *Brasil em Perspectiva*. 20.ed. Brasil: Bertrand Brasil.

MONTESQUIEU. *Espírito das Leis*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2001.

MOREIRA, Adriano. *Teoria das Relações Internacionais*. 3. ed. Portugal: Editora Amedina.

MORISON, Samuel Eliot. *Cristóvão Colombo, Almirante do Mar-Oceano*. Lisboa: Editorial Notícias.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. *Curso de Direito do Trabalho*. 7. ed., São Paulo: Saraiva, 1989.

NETO, Francisco Ferreira Jorge. Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante. *Manual de Direito do Trabalho*. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2003.

NICZ, Alvacir Alfredo. *A liberdade de iniciativa na Constituição*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.

NIETZSCHE, Friedrich. *Obras Incompletas*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

NOVINSKY, Anita. *A inquisição*. 2 ed., São Paulo: Brasiliense, 1983.

PINTO FERREIRA, L. *Princípios Gerais do Direito Constitucional moderno*. 6. ed. Ampl. E atual. São Paulo: Saraiva, 1983.

PORTUGAL. Constituição (1976) **Constituição da república Portuguesa**. Lisboa, 1976.

PRADO JÚNIOR, C. *História Econômica do Brasil*. 12. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1970.

PROUDHON, Pierre Joseph. *A propriedade é um roubo e outros escritos anarquistas*. Porto Alegre: L&PM, 1997.

READ, Piers Paul. *Os Templários*. Brasil: Imago, 2001.

REALE, Miguel. *Curso de filosofia do direito*. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 1972.

RECASÉNS-SICHES, L. *Tratado general de filosofía del derecho*. 6 ed., México: Porrúa, 1978.

REIS FILHO, Daniel Aarão. *A revolução alemã – Mitos e versões*. São Paulo: Brasiliense, 1984.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

REVISTA VEJA, São Paulo: Abril, ed. 1620, ano 32, nº 4.

RIBEIRO, Manuel de Almeida. *A Organização das Nações Unidas*. Coimbra: Almedina, 1998.

RIBEIRO, Manuel de Almeida; SALDANHA, António Vasconcelos de. *Textos de Direito Internacional Público - Organizações Internacionais*. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1995.

RODRIGUES, José Honorório. *Interesse Nacional e Política Externa*. Rio de Janeiro: Forense, 1966.

ROSSEAU, Jean Jacques. *O contrato social e outros escritos*. São Paulo: Cutrix, 1987.

_____. *Oeuvres Completes. Du Contrat Social*. V. I. Bibliothèque de La Pléiade.

RUSSOMANO, Mozart Victor. *O Empregado e o Empregador no Direito Brasileiro*. 6. ed. Brasil.

RUSSOMANO, Rosah. *Curso de Direito Constitucional*. 3. ed. Ver. Ampl., Rio de Janeiro: Forense, 1980.

STRAUSS, Léo. *Droit naturel et histoire*. Paris: Livrarie Plon, 1954.

SALGADO, Joaquim Carlos. *Os direitos fundamentais e a constituinte*. In: *Constituinte e Constituição*. Belo Horizonte: Conselho de Extensão da UFMG, 1986.

SCHIMITT, Carl. *Teoria de la Constitución*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado.

SILVA, Floriano Corrêa Vaz da. *Direito Constitucional do Trabalho*. São Paulo: LTr., 1977.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 21. ed., São Paulo, 1966.

SEIPEL, Ignazio. *Critica della Democrazia*. Milão: Vita e Pensiero, 1929, v. II.

SODRÉ, Nelson Werneck. *Formação Histórica do Brasil*. São Paulo: brasiliense, 1962.

STERNHELL, Zeev. *O Eterno Retorno, Contra a Democracia a Ideologia da Decadência*. Lisboa: Bizâncio, 1999.

THORAVAL, Jean. *Lês grandes etapes de la civilisations française*. Paris: Bordas, 1978.

VIANNA, Segadas et alii. *Instituições de Direito do Trabalho*. V. I., 18. ed. Brasil.

VIRALLY, Michel. *L'Organisation Mondiale*. Paris: Armand Colin, 1972.

ZIPELLIUS, Reinhold. *Teoria Geral do Estado*. De Karin Praefke-Aires Coutinho. Coordenação de J. J. Gomes Canotilho, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

ZUNINO, P. G. *L'ideologia del fascismo. Miti, credenze, valori nella stabilizzazione del regime*. Bolonha: Il Mulino, 1987.

e J. J. Gomes Canotilho, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.